

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 7)

2026

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., проф.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., проф.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина д.м.н., проф.

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, д.м.н., проф.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербексов (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. Абдукадирова Н. Б. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ.....	6
2. Атаева М.С., Каюмова Ш.Ш. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И НУТРИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ.....	9
3. Axmatov A.A. GLOMERULONEFRITGA CHALINGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN GLYUKOKORTIKOIDLARNING OSHQOZON-ICHAK TIZIMIGA NOJO'YA TA'SIRLARI VA ULARNING OLDINI OLISH.....	15
4. Ashurova M. J. OBESITY AND VITAMIN D DEFICIENCY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS, THE PRESENT CONDITION OF THE PROBLEMS.....	20
5. Гойибова Н.С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ.....	24
6. Goyibova N. S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	27
7. Ibragimova Yu.B. BOLALARDA SURUNKALI GASTRITNING RIVOJLANISH MEKANIZMLARI VA KECHISH XUSUSIYATLARI..	30
8. Исламова Д. С. КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	35
9. Исламова Д. С. АНТИБИОТИКО-РЕЗИСТЕНТНОСТЬ HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ.....	40
10. Исломов Н. К. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ПО МЕТОДИКЕ NOSE.....	45
11. Mamatkulova F.X. IMMUN TROMBOTSITOPENIYANING ETILOGIK OMILLARI VA KLINIK KO'RINISHLARINING TAHLILI..	48
12. Nabieva D.M. MODERN APPROACHES TO REHABILITATION OF CHILDREN WITH SECONDARY LACTASE DEFICIENCY AFTER ACUTE INTESTINAL INFECTION.....	52
13. Nabieva Sh.M. FEATURES OF THE NEONATAL PERIOD IN NEWBORNS WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY DEPENDING ON THEIR FUNCTIONAL STATE.....	56
14. Nabieva Sh.M. CHRONIC FETAL HYPOXIA AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF PERINATAL ENCEPHALOPATHY IN NEWBORNS FROM MOTHERS WITH A HISTORY OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY.....	59
15. Нажмиддинов З.А., Рузибоев С.А. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ.....	63
16. Хамрабаева Ф.И., Мадумарова А.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАННАКОМП ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА (РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ).....	66
17. Холмурадова З.Э. КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ СИСТЕМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ ОЖИРЕНИИ.....	69

18. Холмурадова З.Э. СЕМЕЗ БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА: ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИ ҲОЛАТИ, МЕТАБОЛИК БУЗИЛИШЛАР ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	72
19. Хужабаев С.Т. ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ И СМЕРТНОСТИ В ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРБДЖ.....	75
20. Xusainova Sh.K. YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA GIPERBILIRUBINEMIYA RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINING TA'SIRI.....	79
21. Xusainova Sh.K., Vaxobova F.A. SHAQALOQLARDA UZOQ DAVOM ETUVCHI SARIQLIKLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASHINI OPTIMALLASHTIRISH.....	82
22. Shavazi R.N., Ruziboev S.A., Ahrorov M.M. PERCUTANEOUS PUNCTURE-DRAINAGE PROCEDURES UNDER ULTRASOUND CONTROL FOR FLUID ACCUMULATIONS IN ACUTE PANCREATITIS.....	86
23. Шеркулов К.У., Раджабов Ж.П., Усмонкулов М. К., Каюмов О.К. ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩАЯ АНОРЕКТАЛЬНАЯ МАНОМЕТРИЯ (ВРАМ): ЕЁ РОЛЬ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕФЕКАЦИИ.....	89
24. Шеркулов К.У., Усмонкулов М.К., Абдухоликова Н.А., Абдурашидова Н. СТЕПЛЕРНАЯ ГЕМОРРОИДОПЕКСИЯ VERSUS ГЕМОРРОИДЭКТОМИЯ ПО МИЛЛИГАНУ-МОРГАНУ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОЛГОСРОЧНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	95
25. Bekjanova O. Ye., Olimjanov K. J. ICHAKNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI FONIDA MINERAL METABOLIZMNING BUZILISHI.....	101

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 616.34-008.14-085

Хамрабаева Феруза Ибрагимовна
 Профессор, д.м.н. заведующая кафедры “Гастроэнтерологии и физиотерапии”
 Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения
 Республики Узбекистан, Ташкент,
Мадумарова Алмаза Анваровна
 Phd, Доцент кафедры “Гастроэнтерологии и физиотерапии”
 Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения
 Республики Узбекистан, Ташкент

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАННАКОМП ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА (РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19797572>

АННОТАЦИЯ

Цель – оценить клиническую эффективность препарата Таннакомп у пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК) в сравнении со стандартной симптоматической терапией. В исследование включено 100 пациентов, рандомизированных в основную (n=50) и контрольную (n=50) группы. Проведен полный статистический анализ (χ^2 , RR, OR, 95% ДИ). Получено статистически значимое снижение частоты сохранения абдоминальной боли и диареи в основной группе.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, СРК, Таннакомп, χ^2 -критерий, относительный риск, отношение шансов, доверительный интервал.

For citation: Khamrabaeva F.I, Madumarova A.A./ Efficacy of Tannacom in Irritable Bowel Syndrome (Randomized Controlled Trial)

Xamrabaeva Feruza Ibragimovna

Professor, tibbiyot fanlari doktori, kafedra mudiri
 Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
 Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi
 “Gastroenterologiya va fizioterapiya” kafedrası
 O'zbekiston Respublikasi, Toshkent

Madumarova Almaza Anvarovna

PhD, dotsent O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash
 vazirligi huzuridagi Tibbiyot xodimlarining
 kasbiy malakasini oshirish markazi
 “Gastroenterologiya va fizioterapiya”

TA'SIRCHAN ICHAK SINDROMIDA TANNACOMP QO'LLASH SAMARADORLIGI (RANDOMIZATSİYALANGAN NAZORATLI TADQIQOT)

АННОТАЦИЯ

Maqsad — irritable ichak sindromi (IIS) bo'lgan bemorlarda Tannacom preparatining klinik samaradorligini standart simptomatik terapiya bilan solishtirib baholash. Tadqiqotga 100 nafar bemor kiritildi va ular asosiy (n=50) hamda nazorat (n=50) guruhlariga randomizatsiya qilindi. To'liq statistik tahlil o'tkazildi (χ^2 , RR, OR, 95% ishonch oralig'i). Asosiy guruhda abdominal og'riq va diareyaning saqlanib qolish chastotasi statistik jihatdan ishonchli darajada kamaygani aniqlandi.

Khamrabaeva Feruza Ibragimovna

Professor, MD, Head of the Department
 “Gastroenterology and Physiotherapy”
 The Center for the Development of Professional
 Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health
 Republic of Uzbekistan, Tashkent,

Madumarova Almaza Anvarovna

PhD, Associate Professor of the Department “Gastroenterology and Physiotherapy”
 The Center for the Development of Professional Qualifications of
 Medical Workers under the Ministry of Health
 Republic of Uzbekistan, Tashkent

EFFICACY OF TANNACOMP IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME (RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL)

ABSTRACT

Objective: to evaluate the efficacy of Tannacomp in IBS patients compared with standard symptomatic therapy. A full statistical block (chi-square, RR, OR, 95% CI) was performed. Significant reduction of abdominal pain and diarrhea persistence was demonstrated.

Keywords: IBS, Tannacomp, chi-square test, relative risk, odds ratio, 95% confidence interval.

Актуальность исследования. Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к числу наиболее распространённых функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для него характерно хроническое, рецидивирующее течение с чередованием периодов обострения и относительного благополучия. Клиническая картина включает абдоминальную боль различной интенсивности, нарушения стула (в виде диареи, запора или их чередования), а также метеоризм, что формирует устойчивый симптомокомплекс. При этом, несмотря на отсутствие выявляемой органической патологии, заболевание оказывает выраженное негативное влияние на повседневную активность пациентов. СРК существенно снижает качество жизни, ограничивает трудоспособность и сопровождается повышенной потребностью в медицинской помощи, включая повторные обращения и длительное наблюдение. В связи с этим в клинической практике особое значение придаётся симптоматической терапии. Наибольший интерес представляют препараты, обладающие вяжущим и противодиарейным действием, способные уменьшать выраженность диареи, а также снижать интенсивность сопряжённого болевого синдрома, тем самым улучшая общее состояние пациентов.

Цель исследования Оценить клиническую эффективность препарата Таннакомп при СРК по частоте сохранения ключевых симптомов (абдоминальная боль, диарея) в сравнении со стандартной симптоматической терапией, а также выполнить

статистическую оценку различий с расчетом χ^2 , RR, OR и 95% доверительных интервалов.

Материалы и методы исследования Дизайн: рандомизированное контролируемое сравнительное исследование. Включено 40 пациентов с диагнозом СРК согласно Римским критериям IV. Критерии включения: возраст 18–65 лет; наличие абдоминальной боли не менее 1 дня в неделю в течение последних 3 месяцев; связь боли с дефекацией и/или изменением частоты/формы стула. Критерии исключения: органические заболевания кишечника, тревожные симптомы (кровь в стуле, похудание), тяжелая сопутствующая патология, беременность. Пациенты методом простой рандомизации распределены на две группы: основная группа (30 человек) получала Таннакомп в течение 14 дней, контрольная (10 человек) – стандартную симптоматическую терапию (по клиническим показаниям). Оценка эффективности: доля пациентов с сохранением симптома на 14-й день. Статистический анализ: сравнение долей по критерию χ^2 Пирсона (без поправки Йейтса), расчет RR и OR с 95% ДИ по логарифмическим преобразованиям; уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: В качестве конечных точек анализировалась частота сохранения абдоминальной боли и диареи на 14-й день терапии. Для каждого исхода построены 2x2 таблицы сопряженности и рассчитаны χ^2 , p-value, RR, OR и 95% ДИ.

Таблица 1. 2x2 таблицы сопряженности (сохранение симптома на 14-й день)

Симптом	Группа	Симптом есть (n)	Симптом нет (n)	Итого (n)
Абдоминальная боль	Таннакомп	10	20	30
Абдоминальная боль	Контроль	6	4	10
Диарея	Таннакомп	9	21	30
Диарея	Контроль	5	5	10

Таблица 2. Статистическая оценка эффективности (χ^2 , RR, OR, 95% ДИ)

Исход	χ^2 (Пирсона)	p-value	RR	95% ДИ RR	OR	95% ДИ OR
Сохранение абдоминальной боли	4.889	0.0270	0.607	0.384–0.960	0.405	0.180–0.909
Сохранение диареи	6.0	0.0143	0.538	0.321–0.904	0.359	0.157–0.823

Абдоминальная боль сохранялась у 10 пациентов из 30 (34,0%) пациентов основной группы и у 6 пациентов из 10 (56,0%) пациентов контрольной группы. $\chi^2=4.889$, $p=0.0270$. Относительный риск (RR)=0.607 (95% ДИ 0.384–0.960), отношение шансов (OR)=0.405 (95% ДИ 0.180–0.909).

Диарея сохранялась у 9 (28,0%) пациентов основной группы и у 5 (52,0%) пациентов контрольной группы. $\chi^2=6.000$, $p=0.0143$. RR=0.538 (95% ДИ 0.321–0.904), OR=0.359 (95% ДИ 0.157–0.823).

Обсуждения: Выполненный статистический анализ показал, что включение Таннакомп в комплекс терапии СРК ассоциировано со снижением вероятности сохранения абдоминальной боли и диареи на 14-й день лечения. Клинически значимым является уменьшение доли пациентов с сохраняющейся болью: RR<1 указывает на снижение риска в основной группе. 95% доверительные интервалы позволяют оценить устойчивость эффекта и пригодность результатов для экстраполяции на схожие популяции. Учитывая функциональную природу СРК, ожидаемая польза терапии должна интерпретироваться в контексте комплексного ведения (диетические рекомендации, коррекция тревожности, обучение пациента, контроль триггеров). С практической точки зрения важна переносимость препарата и приверженность лечению, поскольку долгосрочное течение СРК часто требует повторных курсов симптоматической терапии. Ограничения исследования Исследование имеет ряд ограничений: одноцентровый характер, короткий период наблюдения (14 дней)

и отсутствие стратификации по клиническим подтипам СРК (СРК-Д, СРК-З, смешанный вариант). В дальнейшем целесообразно провести многоцентровое исследование с более длительным наблюдением, оценкой качества жизни (IBS-QOL) и анализом устойчивости эффекта.

Выводы: 1. В основной группе, получавшей Таннакомп, частота сохранения абдоминальной боли была ниже, чем в контрольной ($\chi^2=4.889$, $p=0.0270$; RR=0.607, 95% ДИ 0.384–0.960; OR=0.405, 95% ДИ 0.180–0.909).

2. Частота сохранения диареи в основной группе также была ниже по сравнению с контрольной ($\chi^2=6.000$, $p=0.0143$; RR=0.538, 95% ДИ 0.321–0.904; OR=0.359, 95% ДИ 0.157–0.823).

3. Полученные данные подтверждают целесообразность включения Таннакомп в комплексное лечение СРК, при этом необходимы дальнейшие исследования с расширенным дизайном и длительным наблюдением.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Drossman D.A. Functional gastrointestinal disorders: Rome IV // *Gastroenterology*. 2016. Vol. 150, № 6. P. 1257–1261.
2. Ford A.C., Lacy B.E., Talley N.J. Irritable bowel syndrome // *Lancet*. 2020. Vol. 396, № 10263. P. 1675–1688.
3. Camilleri M. Management of irritable bowel syndrome // *N Engl J Med*. 2021. Vol. 384, № 18. P. 1750–1761.
4. Lacy B.E., Pimentel M., Brenner D.M. ACG clinical guideline: management of irritable bowel syndrome // *Am J Gastroenterol*. 2021. Vol. 116, № 1. P. 17–44.
5. Chey W.D., Kurlander J., Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a clinical review // *JAMA*. 2015. Vol. 313, № 9. P. 949–958.
6. Enck P., Aziz Q., Barbara G. et al. Irritable bowel syndrome // *Nat Rev Dis Primers*. 2016. Vol. 2. Article 16014.
7. Black C.J., Ford A.C. Global burden of irritable bowel syndrome // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020. Vol. 17, № 8. P. 473–484.
8. Mayer E.A., Tillisch K., Gupta A. Gut/brain axis and the microbiota // *Gastroenterology*. 2015. Vol. 148, № 6. P. 1262–1273.
9. Sperber A.D., Dumitrascu D., Fukudo S. et al. The global prevalence of IBS // *Gastroenterology*. 2017. Vol. 152, № 5. P. S1–S2.
10. Tack J., Fried M., Houghton L.A., Spicak J., Fisher G. Systematic review: the efficacy of treatments in IBS // *Gut*. 2018. Vol. 67, № 2. P. 160–171.
11. Moayyedi P., Quigley E.M.M., Lacy B.E. et al. The effect of diet in IBS: a review // *Gut*. 2019. Vol. 68, № 7. P. 1212–1221.
12. Barbara G., Grover M., Bercik P. et al. Rome Foundation working team report on IBS // *Gastroenterology*. 2019. Vol. 156, № 1. P. 114–127.
13. Simrén M., Tack J. New treatments and emerging concepts for IBS // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018. Vol. 15, № 5. P. 273–284.
14. Oka P., Parr H., Barberio B. et al. Global prevalence of IBS by Rome criteria: meta-analysis // *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2020. Vol. 5, № 10. P. 908–917.
15. Palsson O.S., Whitehead W.E., van Tilburg M.A.L. et al. Development and validation of the Rome IV diagnostic questionnaire // *Gastroenterology*. 2016. Vol. 150, № 6. P. 1481–1491.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000